

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 4

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Нурматов Ш., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази директори;

Бегматов И., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Холиков Б., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессор

Авлиякулов М., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Худайев И., техника фанлари доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Уразкелдиев А., техника фанлари номзоди, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтимшев А., техника фанлари номзоди, Гулистон давлат университети, доценти;

Хасанов М. қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, катта илмий ходими

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Ботиров Ш., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Гапаров С., техника фалфаса доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Абдуллаева Х., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD), Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилк, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Меваги дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Садиев У., техника фанлари фалсафа доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Уразбаев И., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD) “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети;

Самандаров Э., қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, Урганч давлат университети, Экология ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси, доцент;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Нурматов Ш., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;

Холиков Б., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанов М., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ботиров Ш., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Авлиякулов М., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанова Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Бегматов И., кандидат технических наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Худайев И., доктор технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Уразкелдиев А., кандидат технических наук директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Муратов А., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Касымбетова С., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтишев А., кандидат технических наук, Гулистон давлат университети, доценти;

Гапаров С., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Абдуллаева Х., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD), старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;

Садиев У., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Уразбаев И., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD) Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Самандаров Э., кандидат сельскохозяйственных наук Ургенчского государственного университета, кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности, доцент,

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;

Kholikov B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;

Avliyakov M.A., Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Khasanova F., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Begmatov I., Candidate of Technical Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Khudayev I., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University of the Bukhara branch;

Urazkeldiev A., Candidate of Technical Sciences, Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Muratov A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Kasymbetova S., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Altmishev A., candidate of technical sciences, Guliston davlat university, associate professor;

Khasanov M., Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Atadjanov A., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Botirov Sh., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Gaparov S., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Abdullaeva Kh., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;

Sadiyev U., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Urazbaev I., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Samandarov E., Candidate of agricultural sciences Urganch State University, Department of ecology and life safety, associate professor,

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанов Максуд Марифович, Маъруфханов Хусанхўжа Мурот ўгли, Маъруфханов Хасанхўжа Мурот ўгли ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ (ПСУЕАИТИ).....	5
2. Муратов А.Р., Юнусова Ф., Муслимов Т.Д. ГИДРОТЕХНИК БЕТОН ТЎЛДИРУВЧИЛАРИ ТУТАШ ЗОНАЛАРИДАГИ СТРУКТУРАЛАНИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ.....	9
3. Икромов Рахимдjon Каримович, Гаппаров Самандар Маматкулович, Утаев Абдухолик Абдурашидович, Джумаев Зиядулла Таштемирович, Сардар Алланиязов Пулат угли, Шухрат Тагаев Мирахматович МЕТОДЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА.....	20
4. Хамидов Ахмад Мухаммадханович, Гадаев Нодиржон Носиржонович ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАР БЎЙИЧА ҒЎЗАНИ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН СУҒОРИШ ТАРТИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ.....	28
5. Фатхуллоев Алишер Мирзотиллоевич, Исаев Сабиржан Хусанбаевич, Қорабоев Асатилла Жумадилла ўгли, Юлдашев Аббос Амир ўгли ҒЎЗАНИНГ “НАМАНГАН-77” НАВИНИ ЁМҒИРЛАТИБ СУҒОРИШ ТАЖРИБАСИ.....	37
6. Бекмухамедов Абдукаюм Азимович, Нуриддин Аслиддин Нурбобо угли, Хикматова Хуснора Асатилла кизи, Киличева Мадина Чорикул кизи, Бектурдиева Шахло Умидбек кизи ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА <i>G.HIRSUTUM L.</i>	43
7. Бегматов Илхом Абдураимович, Исмаилова Севара Отахановна ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.....	49
8. Islomov O'tkir Pirmetovich, Aminova Guljahon Rustam qizi, Riskulov Doston Abduxamid o'g'li, Samiyev Shaxzod Shuxrat ugli DIFFERENTIAL GPS UCHUN TAYANCH STANTSİYALAR.....	55
9. Атажанов А. У., Асрарова М.К. ЭГАТ ОЛИБ СУҒОРИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ҒЎЗА РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ МАСАЛАЛАРИ.....	59
10. Atajanov A.U., Mirnig'matov Sh.B. GIDROMEXANIZATSIYA VOSITALARINI QO'LLAB KANALLAR VA OCHIQ KOLLEKTORLARNI TOZALASHNING XUSUSIYATLARI.....	67

УЎТ 633.1:631 674

Хасанов Максуд Марифович,
қ.х.ф.н., к.х.,
Маъруфханов Хусанхўжа Мурот ўғли,
таянч доктарант,
Маъруфханов Хасанхўжа Мурот ўғли,
ТашДАУ магистри
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнооголиялари илмий тадқиқот институти

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ
СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ
(ПСУЕАИТИ)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419527>

АННОТАЦИЯ

Мақолада қишлоқ хўжалиги экинларидан ғўза, мевали дарахтларини парваришlashда ресурстежамкор томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш бўйича маълумотлар келтирилиб, Республикамизни аҳоли сонини ошиб боришини ва иқлимни глобал исиши, сув танқислигини инобатга олган ҳолда аҳолини гўшт, сут маҳсулотларга бўлган талабини, чорвачиликни эса тўйимли озикага бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида қадимдан суғориладиган оғир қумоқли типик бўз тупроқлар шароитида хашаки лавлагини парваришlashда тупроққа ҳар хил экиш олдидан ишлов бериш технологияларини қўллаш ва суғоришда томчилатиб суғориш тизими ҳамда ананавий усулдан фойдаланиб, икки хил суғориш тартиби белгиланиб, булар ичидан иқтисодий жиҳатдан мақбул тупроққа ишлов бериш ва суғориш тартибларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш режалаштирилгани ва уни бажариш бўйича вазифалар ёритилиб берилган.

Калит сўзлар: томчилати суғориш тизими, эгат орқали суғориш, қишлоқ хўжалик экинлари, ғўза, маккажўхори, мевали дарахт, узум, ҳосил, сув сарфи, суғориш меъёри.

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные по применению ресурсосберегающей технологии капельного орошения сельскохозяйственных культур, т.е. при возделывании хлопчатника, фруктовых деревьев и винограда. Принимая во внимание увеличения численности населения Республики, глобальное потепление, дефицит воды нами для обеспечения потребности населения мясными и молочными продуктами, животноводство кормами в первые запланировано проведение, научных исследований по разработке высокоэффективных, оптимальных способов обработки почвы и режимов орошения с применением разных технологий предпосевной обработки почвы и проведения полива

системой капельного орошения при возделывании кормовой свеклы в условиях староорошаемых тяжелосуглинистых почв.

Ключевые слово: система капельного орошения, полив по бороздам, сельскохозяйственные культуры, хлопчатник, кукуруза, фруктовые деревья, виноград, урожай, расход воды, поливная норма

Ер шарининг учдан икки қисми сув билан қопланган бўлиб, унинг 98% истеъмолга яроқсиз шўр сувлар ташкил этади. Мавжуд сув ресурсларининг бор йўғи 2,0% чучук сув захиралари бўлиб, унинг 79% қисми музликлар, 20% ер ости сувлари ва 1,0% қўл ва дарё сувларидир. Дунёда глобал иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, сув хўжалиги объектларидан фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш, ирригация ва мелиорация ишларини самарадорлигини ошириш, сув тежаш, қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда тежамкор инновацион технологияларини кенг жорий этиш долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон географик жихатдан жойлашиши бўйича асосий дарёлар суви манбаи қўшни мамлакатлар худудида шаклланганлиги сабабли, сувнинг ҳар томчисидан унумли фойдаланишни тақозо этади. Иқлимни ўзгариши одам фалиаянининг барча соҳаларига таъсир кўрсатиб, айниқса қишлоқ хўжалигига таъсири катта, чунки бу соҳада об-хаво шароитига узвий боғлиқдир. Иқлим ўзгариши натижасида сув хавзаларидан сувнинг буғланиши, ўсимликлар транспирацияси ва суғоришга сарфланадиган сув меъёрларининг ортиши сабабли сувнинг кўпроқ сарфланишига олиб келади.

Суғориб деҳқончилик қилинадиган майдонларимиз 4 млн 200 минг гектарни ташкил қилиб, уни суғориш учун бир йилда 46 млрд куб метр сув сарфланади. Шу сувнинг фақат 60% ўсимлик фойдаланиб, қолган қисми турли тарзда исроф бўлади. Шу сабаб қишлоқ хўжалик экинларини парваришlashда уларни суғориш учун замонавий сув тежамкор технологияларини ишлаб чиқиш ҳамда экинларни етиштиришда кам сув сарфлаб юқори ва сифатли ҳосил олиш бўйича илмий асосланган ишланмалар ишлаб чиқиш ва амалиётга кенг жорий этиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Бугунги кунда экинларни суғориш жараёнини механизациялаштириш ва автоматлаштиришга имкон яратадиган ресурстежамкор суғориш усулларидан бири томчилатиб суғориш технологияси ҳисобланади. Томчилатиб суғориш тизимини қўлланилганда суғориш суви тежалиб, сувда эрийдиган маъдан ўғитлари сувда аралаштириб қўллаш натижасида уларнинг самарадорлиги ошиб, сувчининг меҳнат унумдорлигини ошишига ҳамда юқори ва сифатли ҳосил олишга шароит яратилади.

Ғўза ва унга издош экинларни суғоришда ресурстежамкор томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш бўйича Республикамиз ва хорижий олимлари томонидан анча илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Л.В.Новикованинг таъкидлашича, Республикамизда боғ ва узумзорларда томчилатиб суғориш тизими қўллаш 1974 йилдан бошланган. Бунда томчилатиб суғориш тизими суғоришни бошқариш дастури билан мукамал таъминланган бўлиб, суғориш намлагичлари ер юзасидан 20 см баландликда ва дарахт илдизидан 30 см масофада жойлаштирилган. Илмий тадқиқотлар Хоразм вилоятининг борханли кум, Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида мевали дарахт ва узумзорларида қўлланилиб, бу суғориш усулини қўллаш натижасида кўп йиллик экинларни ҳосилга кириш фазасини эртароқ бошланиши, ҳосилдорликнинг ошиши ва наводорликни яхшиланиши кузатилиб, эгатлаб суғориш усулига нисбатан сувни иқтисод қилиш тупроқ турига қараб 20-80%ни, ҳосилдорлик эса 25-30%га ортиши аниқланган.

Кейинчали Жиззах, Самарқанд, Сурхандарё, Наманган вилоятларида ҳам томчилатиб суғориш тизими қурилди. Натижада сувдан фойдаланиш самарадорлиги 2,0-2,5 баробарга, узум ҳосилдорлиги 1,5 баробарга, пахта ҳосилдорлиги эса 5-7 ц/га га ошиши билан бирга уларни сифати ҳам яхшиланди. Экинларни кам меъёрда тез-тез суғорилиши натижасида амал даврида илдиз тизими жойлашган қатламда намлик чекланган дала нам сифимига нисбатан 70-

95% тартибда бўлиши, пахта даласида амал даврида қатор орасига техника билан ишлов бериш сони 3-4 баробарга камайиши кузатилган (Б.Г. Маллаев, 1995).

АҚШ ва Австралияда ғўза, картошка, тамаки, томат, бодрин, карам, апельсин ва узумзорларда томчилатиб суғориш тизимини қўллаш бўйича ўтказилган кўпчилик тажрибаларда мавсумий суғориш меъёри ёмғирлатиб суғоришга нисбатан 41-47% га, эгатлаб суғориш усулига нисбатан 52-60% га кам бўлиши ҳамда парваришланадиган экинларни амал даврида сувда эрийдиган озика моддаларни суғориш билан бирга қўлланилиши натижасида уларни тўлиқ ўзлаштирилиши таъминланиб азотли ўғитларни миқдорини эгатлаб суғоришга нисбатан 44-57%, ёмғирлатиб суғоришга нисбатан 30-40% га иқтисод қилишга эришилган (Вейцман, Зонн, 1972; Нестерова, Вейцман, Зонн, Дзюбенко, 1972; Естерова, Зонн, Вейцман, 1973).

Бухоро вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида Бухоро-6 ғўза навини томчилатиб суғоришда “Варио Дрин” намлатгичларидан фойдаланиб, 60 см кенгликда солиштирилиб суғорилганда мавсумий суғориш меъёри 3059 м³/гани, пахта ҳосили эса 36,1 ц/гани ташкил этиб, эгат орқали суғоришга нисбатан 2498 м³/га сув тежалиб, маъдан ўғитлар 40-50 % га иқтисод қилиниб, қатор орасига ишлов бериш 2,75 марта қисқарган ҳамда 8,3 ц/га кўшимча ҳосил олишга эришилган (Ёдгоров, Икромов, Рахматов, 2011).

Тошкнт вилояти енгил кумоқ тупроқлари шароитида ғўзанинг С-6524 навида томчилатиб суғориш тизими қўлланилганда суғориш меъёри 370-455 м³/га бўдиб, амал даврида 4 марта суғорилиб, мавсумий суғориш меъёри 1645 м³/гани, эгат орқали суғорилганда 2260 м³/га ни ташкил қилиб, эгат орқали суғоришга нисбатан 615 м³/га ёки 27 % сув тежалиб, томчилатиб суғориш усули қўлланилганда пахта ҳосили 36,5 ц/га га тенг бўлиб, эгат орқали суғоришга нисбатан 7,5 ц/га кўшимча ҳосил олинган (Новикова, Цой, 2007)

Тошкнт вилоятининг қадимдан суғориладиган оғир кумоқли типик бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг С-6524 навини суғоришда ЧДНСга нисбатан 80-80-60 % тартибда томчилатиб суғориш тизими қўлланилганда мавсумий суғориш суғориш меъёри 2460 м³/гани, пахта ҳосили эса 36,3 ц/гани, суғоришни ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % тартиб ўтказилган вариантларда бу кўрсаткичлар 2400 м³/га ва 35,0 ц/гани ташкил этиб, эгат орқали суғоришга нисбатан 1,8-1,9 марта кам сув сарфланиб, 4,7 ва 3,4 ц/га юқори ҳосил олишга ҳамда бегона ўтлар миқдори 2,5-3,0 баробарга камайишига эришилган (Хасанов, 2004)

Шу билан бирга юқорида келтирилган тупроқ шароитида маккажўхорини томчилатиб суғоришда тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70 % тартиб белгиланганда мавсумий суғориш меъёри 1950 м³/га ни, маккажўхори дон ҳосили 61,8 ц/га ни, 75 % тартибда суғорилганда бу кўрсаткичлар мос равишда 2230 м³/га ва 64,4 ц/га ни, эгат орқали суғорилган вариантда эса мавсумий суғориш меъёри 3650 м³/гани, дон ҳосили 52,1 ц/гани, ташкил этиб, томчилатиб суғориш усули қўлланилганда 1420-1700 м³/га ёки 39,0-46,6 % сув тежалиб, маккажўхори дон ҳосили 9,7-12,3 ц/га га юқори бўлди. (Хасанов, 2007, Комилов, Хасанов 2009, 2015, Хасанов, Маруфханов, 2018)

Қашқадарё вилоятининг 14 та фермер хўжалигининг 346 гектар пахта майдонида томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш натижасида сув сарфи 40 % га камайиб, эгатларни бир текисда суғорилиши натижасида ўсимликлар яхши ўсиб, ривожланиб, пахта ҳосилини ошишга, сувдан самарали фойдаланишга имкон яратилган (Долиев, 2019)

Илмий изланишлар маълумотларга асосан қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда томчилатиб суғориш тизимини қўллаш бўйича адабиётларни таҳлил қилиш натижасида экинларни суғоришга сарфланадиган сув меъёри 40-50 % га тежалиши, далага техникани кириш сонини камайиши ҳисобига ёқилғи мойлаш материаллари 60 % га тежалиши, суғориш жараёнини механизациялаштириш сабабли сувчининг қўл меҳнатини камайиши, тупроқнинг зичланиши камайиши ва ғоваклигини ошиши ҳамда тупроқни эгат бўйлаб бир текис намланиши ҳисобига парваришланган экинларнинг ўсиши ва ривожланишига мақбул шароит яратилиб, улардан юқори ва сифатли ҳосил олишга замин яратилади.

Юқоридагидан келиб чиқиб, Республикамизни аҳоли сонини ошиб боришини ва иқлими глобал иссиқ, сув танқислигини иноботга олган ҳолда аҳолини гўшт, сут

махсулотларга бўлган талабини, чорвачиликни эса тўйимли озиқага бўлган эҳтиёжини кондириш мақсадида қадимдан суғориладиган оғир қумоқли типик бўз тупроқлар шароитида хашаки лавлагини парваришlashда тупроққа уч хил ишлов бериш технологияларини қўллаб, суғоришда томчилатиб суғориш тизимини қўллаган ҳолда икки хил суғориш тартиби белгиланиб, булар ичидан иқтисодий жиҳатдан мақбул тупроққа ишлов бериш ва суғориш тартибларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар илк бор олиб бориш режалаштириб, тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хашаки лавлагини парваришlashда ресурстежамкор томчилатиб суғориш технологияси бўйича изланишлар йўқ ва олинган маълумотларга асосан кластор ва фермер хўжаликлари учун илмий асосланган тавсиялар тақдим этилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Вейцман Е.А., Зонн И.С. Капельное орошение. Обзорная информация ЦБНТИ, Минводхоза СССР. 1972.
2. Долиев Т. Томчилатиб суғориш-тежамкорлик ва ҳосилдорлик омили. Ўзбекистон кишлок ва сув хўжалиги. Ж. 2019. № 10. 15 б.
3. Ёдгоров Д., Икромов М., Рахматов Б., Умаров Т. Ер ва сув жуфт куёш. Бухоро. 2011. 1-56 б.
4. Камилов Б.С., Хасанов М.М. Томчилатиб суғориш усулини ғўза ҳосилдорлигига таъсири. “Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. Тошкент. 2009. 338-339 б.
5. Камилов Б.С., Хасанов М.М., Шононов С.Ж.иЭффективность системы капельного орошения хлопчатника. Сборник тезисов докладов Республиканской научно-практической конференции. “Водосбережение в условиях дефицита водных ресурсов” посвященной 70-летию САНИИРИ им.В.Д.Журина. Ташкент. 1995.
6. Маллаев Б.Г. Агроэкологическая эффективность и перспективы развития системы капельного орошения. Сборник тезисов докладов Республиканской научно-практической конференции. “Водосбережение в условиях дефицита водных ресурсов” посвященной 70-летию САНИИРИ им.В.Д.Журина. Ташкент. 1995. 44-45 с.
7. Нестерова Г.С., Вейцман Е.А., Зонн И.С., Дзюбенко В.Б. Капельное орошение. Гидротехника и мелиорация. № 7. 1972.
8. Нестерова Г.С., Зонн И.С., Вейцман Е.А. Капельное орошение. М. 1973.
9. Новикова А., Цой З. Ғўзани томчилатиб суғориш: ҳам иқтисод, ҳам даромад. Агро Илм. 2007. № 2. Тошкент. 14 б.
10. Новикова А.Н. Капельное орошение садов в Узбекистане. Ташкент. 1988. 8 с.
11. Хасанов М., Ғўзада томчилатиб суғориш усулини қўллаш. “Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. Тошкент. 2004. 199-200 б.
12. Хасанов М. Маккажўхори парваришlashда томчилатиб суғориш усулини қўллаш. “Тупроқ унумдорлигининг илмий ва амалий асослари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. Тошкент. 2007. 370-371 б.
13. Хасанов М., Маъруфхонов Х. Маккажўхорини парваришlashда самарали суғориш усулини қўллаш. “Ўзбекистон жанубий худудларида бошоқли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. Қарши. 2018. 333-335 б.